

ВПЛИВ ІМІДАЗОЛІНОНІВ НА ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ

*Д. Потанін, студент;
О. Андрієнко, к.с.-г.н., доцентка
Центральноукраїнський національний технічний університет*

На сьогодні у виробництві широко використовуються інноваційні системи вирощування соняшнику — Clearfield®, Clearfield® Plus, Suneo, або ІМІ-технології, які базуються на поєднанні гібридів, стійких до імідазолінонових гербіцидів, та відповідних хімічних препаратів. Застосування таких систем дає можливість ефективно контролювати широкий спектр злакових і дводольних бур'янів. Водночас реакція гібридів соняшнику на застосування гербіцидів імідазолінонової групи може істотно відрізнятись, що зумовлено їх генетичними особливостями, фазою розвитку рослин, погодними умовами, технологією обробки ґрунту та рівнем мінерального живлення. Тому для забезпечення стабільності та екологічної безпеки виробництва необхідне поглиблене вивчення впливу гербіцидів цієї групи на морфологічні показники, фотосинтетичну активність, стійкість до стресових факторів і продуктивність різних гібридів соняшнику.

Технологія Clearfield® була розроблена для вирощування соняшнику, що дозволяє використовувати гербіциди імідазолінон групи, як варіант післясходової боротьби з бур'янами [1].

Однак після застосування імазамоксу може виникати тимчасове пожовтіння та затримка росту, навіть у гібридів соняшнику ІМІ-R [2]. Ці ефекти є тимчасовими і можуть бути більш вираженими, коли сільськогосподарські культури ростуть у стресових умовах навколишнього середовища (спека, посуха, перезволожені ґрунти тощо) [3]. Як пожовтіння, так і деякий некроз точок росту рослин соняшнику можуть з'являтися через кілька днів після обробки, але глибокі зміни в їх метаболізмі відбуваються незабаром після застосування гербіциду [4]. Негативна дія внесених гербіцидів може проявлятися у підвищенні технологічних втрат рослин протягом вегетації і формуванні кінцевої густоти стояння рослин, що обов'язково позначиться на формуванні продуктивності таких посівів.

Метою роботи було вивчити реакцію гібридів соняшнику на застосування різних гербіцидів групи імідазолінонів.

Рівномірні сходи та досягнення оптимальної густоти стояння рослин є запорукою формування стабільно високих урожаїв соняшнику. Для цієї культури рівномірність агроценозу має особливе значення, оскільки саме від щільності розміщення рослин у рядках і міжряддях значною мірою залежать такі показники, як діаметр кошика, висота рослин і рівень їх індивідуальної продуктивності. Нерівномірність сходів призводить до конкуренції між рослинами за світло, вологу та поживні речовини, що знижує загальну ефективність використання площі та потенціал урожайності.

На етапі появи сходів густота стояння рослин соняшнику формується під впливом якості насінневого матеріалу, зокрема енергії проростання та польової схожості. У проведених дослідженнях норма висіву становила 58 тис. насінин/га. Проте кінцева кількість рослин перед збиранням урожаю визначалася сукупністю чинників, серед яких — погодні умови впродовж вегетації, ефективність дії гербіцидів, рівень засміченості посівів, а також генетично зумовлена реакція гібридів на застосування препаратів із групи імідазолінонів.

На момент появи сходів початкова густота рослин серед усіх досліджуваних варіантів була досить вирівняною і становила від 52,5 до 53,7 тис. рослин/га, що свідчить про високу схожість насіння та рівномірність висіву. Найменші втрати густоти протягом вегетації спостерігалися у варіантах із застосуванням гербіциду Пульсар Флекс, де технологічні втрати

не перевищували 5,0–6,5%. Це свідчить про кращу селективність препарату та його безпечний вплив на культурні рослини (табл. 1).

Таблиця 1

Густота гібридів соняшнику протягом вегетації залежно від застосування гербіцидів групи імідазолінонів, 2024-2025 рр.

Вар	Гібрид	Гербіцид	Початкова густота рослин, тис./га	Кінцева густота рослин, тис./га	Техноло-гічні втрати, %
1	ЛГ50455 КЛП	Пульсар флекс	53,1	49,6	6,5
2		Імі-Віт	53,1	48,3	9,0
3		Сантал	52,5	47,5	9,5
4	ЛГ50550 КЛП	Пульсар флекс	53,7	50,7	5,5
5		Імі-Віт	53,7	49,9	7,0
6		Сантал	53,4	49,6	7,0
7	ЛГ50645 КЛП	Пульсар флекс	53,1	50,4	5,0
8		Імі-Віт	53,1	48,8	8,0
9		Сантал	52,8	48,8	7,5

Найвищу кінцеву густоту — 50,7 тис. рослин/га — зафіксовано у гібриду ЛГ50550КЛП за дії гербіциду Пульсар Флекс, що підтверджує його високу толерантність до даного препарату. Водночас гібрид ЛГ50455КЛП виявив дещо більшу чутливість, особливо за застосування гербіциду Сантал, де густота зменшилась до 47,5 тис. рослин/га, а технологічні втрати сягнули 9,5%.

Застосування гербіцидів Імі-Віт та Сантал супроводжувалося дещо більшими втратами густоти (7,0–9,5%), що можна пояснити відмінностями у складі діючих речовин, їх післядією та різним ступенем селективності щодо конкретних гібридів.

Отже, результати аналізу густоти стояння рослин свідчать, що посидання правильно підбраного гібриду та гербіциду з високою селективністю є визначальним фактором для забезпечення рівномірності посівів і формування оптимальної структури агроценозу. Збереження необхідної кількості рослин на одиниці площі для усіх досліджуваних гібридів було кращим за внесення гербіциду Пульсар флекс у рекомендованій дозі.

Список використаних джерел

1. Сторчоус І. Особливості застосування технології Clearfield®. Спецвипуск Пропозиція. Соняшник: прості рішення складних питань, 2017. С. 30–35.
2. Sala, C. A., Bulos, M., Altieri, E., and Weston, B. Response to imazapyr and dominance relationships of two imidazolinone-tolerant alleles at the Ahas11 locus of sunflower. *Theor. Appl. Genet*, 2012. 124, 385–396.
3. Pfenning M., Palfay G., Guillet T. The CLEARFIELD® technology – A new broad-spectrum post-emergence weed control system for European sunflower growers *Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue XXI*. 2008.
4. Tan S, Evans RR, Dahmer ML, Singh BK, Shaner DL. Imidazolinone-tolerant crops: history, current status and future. *Pest Manag Sci*, 2005 Mar. 61(3). 246–57.
5. Гончаренко Є., Андрієнко О. Стійкість гібридів соняшнику до імідазолінонів. *Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»*. Кропивницький: ЦНТУ. 2023. С. 305–306.